

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Махмудова Азиза Нугмановна
 Самарқанд давлат тиббиёт институти
 Ижтимоий ва гуманитар фанлар кафедраси мудири, PhD
 rustamovamaxmudova@bk.ru

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589738>

АННОТАЦИЯ

Мамлакатимизда мустақилликка эришгандан сўнг миллий ҳуқуқ тизимини мукаммаллаштиришга доир ислоҳотларни амалга оширилиши, жамият аъзоларида ҳуқуқий маданиятни шакллантиришга хизмат қилади. Кенг кўламли ислоҳотларнинг амалга оширилганлиги инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва эркинликларини ҳурмат қилинишини муайян даражада шакллантирди. Аммо шунга қарамасдан, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга, ҳуқуқий саводхонлигини оширишга тўсиқ бўлаётган қатор муаммолар ушбу соҳадаги ишларнинг жадал давом қидириш лозимлигини кўрсатмоқда. Мазкур мақолада ҳуқуқий ижтимоийлашув жараёнида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият ўртасидаги диалектик алоқадорлик, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиш муаммолари ва уларнинг ҳуқуқий ижтимоийлашув тизимида туганган ўрни масалаларини, шу билан бирга, шахс девиант хулқ-атворининг ҳуқуқий ижтимоийлашув жараёнига таъсири ва аҳамияти масалалари тўғрисида ёзилган.

Таянч иборалар: шахс, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий тарбия, ижтимоийлашув, фуқаролик жамият.

Makhmudova Aziza Nugmanovna
 PhD in Philosophy
 Samarkand State Medical Institute
 Head of the Department of Social Sciences and Humanities
 e-mail rustamovamaxmudova@bk.ru

LEGAL EDUCATION - AS A MAIN MEANS OF INDIVIDUAL LEGAL SOCIALIZATION

ANNOTATION

The implementation of reforms to improve the national legal system in our country after independence will serve to form a legal culture in society. The implementation of large-scale reforms has to some extent shaped respect for human rights and freedoms. However, a number of problems that hinder the development of legal awareness and legal culture of the population, increase legal literacy show the need to continue the work in this area. This article deals with the dialectical relationship between legal consciousness and legal culture, the problems of formation of legal

consciousness and legal culture and their role in the system of legal socialization, as well as the impact and importance of deviant behavior on the process of legal socialization.

Key words: personality, legal culture, legal education, socialization, civil society.

КИРИШ

Хуқуққа доир маданиятни юксалтириш – хуқуққа доир таълим ва тарбия ишларини тизимли ва давомли тарзда олиб борилиши, бунда давлар ва нодавлат сектор, жамоатчилик биргаликда, ҳамкорликда фаолият олиб бориши самарали натижа бериши мумкин деб ҳисоблаймиз. Хўш, ҳуқуқий тарбия нима ва нима учун бугунги кунда Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги энг муҳим ва долзарб муаммо сифатида айнан фуқароларнинг ҳуқуқий тарбиясини тизимли ташкил этиш муаммоси ҳар доимгиданда долзарблашди? Ҳуқуқий тарбия ҳодисаси ҳуқуқий ва социологик фанларда кенг ва тор маъноларда тушунилади. Кенг маънода, ҳуқуқий тарбия тушунчаси умумий ҳуқуқий ижтимоийлашувни қамраб олиб, кишиларнинг ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқий қадриятлар тизимида ўз-ўзини ҳис қилиши ва намоён этиши жараёни, ушбу жараёнда ҳуқуқий ва сиёсий тизимларнинг биргаликдаги фаолиятини назарда тутди. Тор маънода, ҳуқуқий тарбия шахснинг ҳуқуқий онгини шакллантиришга йўналтирилган мақсадли фаолият бўлиб, шахс томонидан ҳуқуқий нормалар тизимини ўзлаштириш, ҳуқуқий бошқарув учун муҳим бўлган нормаларга итоаткорлик қобилиятини шакллантиришга йўналтирилган тизимли чоратadbирлар ва фаолият йиғиндисиدير. “Ҳуқуқий тарбия ҳуқуқий маданиятни инсонлар онгига сингдириш ва эътиқодига (амалий фаолиятининг асосий йўналишига, – таъкид бизники, М.А) айлантиришга қаратилган тизимли фаолият шакли ва педагогик фаолият кўринишларидан биридир”. Ҳуқуқий тарбия ҳуқуқий таълим ва ҳуқуқий тарғиботни ўз ичига олади. Жамиятда шахс ҳуқуқий маданиятини ва жамият ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш мақсадида давлат органлари, нодавлат ташкилотлар, жамоатчилик ва фуқаролик жамияти институтлари инсоният томонидан шакллантирилган ҳуқуқ нормаларига нисбатан ҳурмат ва итоаткорлик туйғуларини шакллантириш борасида биргаликда фаолият юритиши ниҳоятда муҳимдир.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Жамиятда қонун устуворлигини ва қонунийликни мустаҳкамлашнинг муҳим шартларидан бири – жамият аъзоларида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш, саводхонликни юксалтириш ҳисобланади. Ҳуқуқий онг ва маданиятни юксак даражада шакллантириш, бунда биринчи галда, ҳуқуқий таълим ва тарбиянинг тўри йўлга қўйиш муҳимдир. Аммо кўп йиллар давомида ушбу масалани амалга оширишда оқсоқликлар кузатилиб келинди. “Ёшларнинг ҳуқуқий тарбиясига салбий таъсир кўрсатувчи омилларга нисбатан ҳуқуқий иммунитетни шакллантириш, ҳар бир шахсда қонунларга ва одоб-ахлоқ қоидаларига ҳурмат, миллий қадриятларга садоқат, ҳуқуқбузарликларга нисбатан муросасизлик ҳиссини уйғотиш ишига комплекс тарзда ёндашилмади”. Кенг жамоатчиликни ҳуқуқий билими ва саводхонлигини ошириш борасидаги вазифаларнинг тўғри белгиланмаганлиги, уларни бажаришда қатъий таъсирчан механизмни мавжуд эмаслиги жамиятда ҳуқуқий маданиятни ва ҳуқуқий онгни юксалтириш борасидаги ишларнинг самарасиз бўлаётганлигини кўрсатади. Ушбу параграфимизда ҳуқуқий ижтимоийлашувнинг асоси бўлган ҳуқуқий тарбия муаммосини илмий-фалсафий таҳлил қилишга, унинг илмий-методологик жиҳатларини ўрганишга, ҳуқуқий тарбияни тизимли ташкил этишнинг асосий шартлари нималардан иборат эканлигини, мамлакатимизда ҳуқуқий тарбия тизимини ишлаб чиқишнинг ўзига хос хусусиятлари нималардан иборат эканлигини ўрганишга ҳаракат қиламиз. “Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир ишлар самарадорлигини янада такомиллаштириш, фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар билан уйғун равишда ҳуқуқий билимларини ошириб боришнинг замонавий усулларини жорий этиш, шунингдек, аҳолини, айниқса, ёшларни зарарли ахборотлардан ҳимоя қилиш бўйича мустаҳкам ҳуқуқий иммунитетни шакллантириш мақсадида қабул қилинган “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси” ушбу соҳада амалга оширишимиз лозим бўлган вазифалар учун дастурул амал бўлиб хизмат қилиши лозим”.

Ўз навбатида “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириб бориш – қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлашнинг энг асосий талаби ва фуқаролик жамияти қуришнинг асосий мезони ҳисобланади”.

“Ҳуқуқий тарбия кишиларда ҳуқуқий макон ва замонда ўзини эркин ва қулай ҳис қилиши, ҳуқуқий муносабатлар жараёнида ўз ўрнини топишида ва жамиятдаги тартиботни сақланишида ниҳоятда муҳимдир.” Ҳуқуқий тарбия фуқароларда жавобгарлик ва маъсулият туйғуларини шакллантиришнинг асосий усули ҳисобланади. Шу билан бирга, ҳуқуқий тарбия кишиларга ижтимоий ҳуқуқий муносабатларга ўзига ишонч ва мустақиллик туйғусини ривожланишига ёрдам беради. “Ҳуқуқий тарбия ҳар қандай давлатнинг мафкуравий фаолиятида ниҳоятда муҳим рол ўйнайди ва ушбу фаолиятнинг зарурий таркибий элементи ҳисобланади”. Ушбу фаолиятнинг мазмуни ва шакли давлат сиёсати билан бевосита боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Ҳуқуқий тарбиянинг негизида ҳуқуқий-ижтимоий ва педагогик мақсадлар мужассамланган бўлиб, унинг асосий мақсади қонунларга бўйсунувчи, ҳуқуқий нормаларга амал қилувчи, ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти юқори бўган шахсни тарбиялашдир.

Ҳуқуқий тарбиянинг яна бир асосий мақсади ҳуқуқий нормаларга шунқачи итоат қилиш эмас, балки уларнинг моҳиятини, заруратини англаган ҳолда уларга нисбатан ҳурмат туйғусини ва муносабатини шакллантиришдан иборатдир. Бундан ташқари, ҳуқуқий тарбия кишиларда ҳуқуқий қадриятларга, жамиятда қабул қилинган ҳуқуқий нормаларга нисбатан соғлом ва бунёдкор муносабатни шакллантириш, соғлом ва бунёдкор ҳуқуқий дунёқарашни шакллантириш вазифасини бажаради.

Ҳуқуқий тарбиянинг пировард мақсади фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, кишиларда ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаб етиш, ҳуқуқларини ҳимоя этишнинг қонуний усуллари ва воситалари ҳақида тушунча ва тасавурларни тарбиялаш, шу билан бирга ўз мажбуриятларига маъсулият билан муносабатда бўлиш кўникмаларини шакллантириш вазифасини бажаради. Ҳуқуқий тарбия кишиларда адолатсизликлар ва қонунбузарликка нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантиради. Ҳуқуқий тарбия натижасида кишиларда ҳуқуқ нормаларининг жамият тартиботини сақлашдаги жамиятни ривожлантиришдаги ролини тўғри баҳолаш, ўзининг ва ўзгаларнинг ҳуқуқ мажбуриятларига ҳурмат билан муносабатда бўлиш кўникмаси шаклланади.

“Ҳуқуқий тарбия ўзига хос тузилмага, уни амалга ошириш воситаларига ва усулларига, бундан ташқари ҳуқуқий тарбиянинг объекти, предмети ва субъектларига эгадир. Ҳуқуқий тарбиянинг қуйидаги субъектлари мавжуд:

- давлат тузилмалари, давлат бошқарув органлари;
- таълим муассасалари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, ахлоқ тузатиш муассасалари, оммавий ахборот воситалари;
- нодавлат тузилмалар, сиёсий партиялар, жамоат бирлашмалари, гуқаролик жамияти институтлари, жамоат бирлашмалари, касаба уюшмалари;
- оила ҳуқуқий тарбияни амалга оширишнинг энг муҳим, энг таъсирчан субъекти ҳисобланади.

Тарбиянинг бошқа барча шакллари сингари ҳуқуқий тарбиянинг сифати, самарадорлиги ва биз юқорида санаб ўтган ҳуқуқий тарбия субъектлари фаолиятининг натижаси кўп жиҳатдан оилага боғлиқ”.

Ҳуқуқий тарбиянинг ўз объекти мавжуд. Ҳуқуқий тарбиянинг умумий ва махсус объектини бир-биридан фарқлаш лозим. Ҳуқуқий тарбиянинг умумий объекти, бир бутун халқ, ҳуқуқий тарбия жараёни қаратилган ва ҳуқуқий тарбия жараёни йўналтирилган ҳар шахс тушунилади. Ҳуқуқий тарбиянинг махсус объекти дейилганда, ҳуқуқий тарбия махсус усул ва воситалар билан олиб бориладиган, умумий ҳуқуқий тарбиядан фарқ қиладиган махсус ёндашув орқали амалга ошириладиган ҳуқуқий тарбия тушунилади. Масалан, аҳолининг ўсмирлар қатлами ҳуқуқий тарбиянинг махсус объекти ҳисобланади. Чунки улар орасида ҳуқуқбузарликка моиллик юқори бўлади. Ёки ахлоқ тузатиш колонияларида тарбияланаётган кишилар ҳам ҳуқуқий тарбиянинг махсус объектлари ҳисобланади.

Ҳуқуқий тарбия жамият ҳаётида қуйидаги муҳим вазифаларни бажаради:

1. “Ҳуқуқий тарбия – ҳуқуқ тўғрисидаги умумий билимларни ривожлантиради;
2. Ҳуқуқий тарбияланувчининг етарлича билимларни ўзлаштири жараёнини назорат қилади;
3. Ҳуқуқ нормаларининг жамиятдаги ўрни, аҳамияти, зарурияти ҳақидаги қарашларни ривожлантириш, ҳуқуқ нормаларининг заруратини англашти ва уларга ҳурмат муносабатини шакллантириш;
4. Ҳуқуқий хулқ-атворни шакллантириш ва бу борадаги билимларни чуқурроқ сингдириш”.

Ҳуқуқий тарбияни амалга оширишда турли усуллар қўлланилади. Бунда ҳуқуқий тарбияланувчининг ёши, индивидуал ва психологик ўзига хосликлари ҳисобга олинган ҳолда у ёки бу усулдан, баъзан бир нечта усуллар биргаликда қўлланилиши мумкин. Бунда, асосан, ишонтириш, мажбурлаш, шахсий ибрат кўрсатиш, тақдирлаш каби усуллардан фойдаланилади. Тарбиянинг бошқа шаклларида бўлгани каби, тарбияланувчининг индивидуал ва психологик ҳолатидан келиб чиқиб кимгадир мажбурлов усули самаралироқ бўлса, кимгадир тақдирлаш, ёки шахсий ибрат кўрсатиш усули кўпроқ самара бериши мумкин.

Жамиятда ҳуқуқий тарбияни амалга ошириш масаласига ҳуқуқ органлари, шунингдек, давлат марказий ва маҳаллий органлари вазифаси деб келинган, бунда жамиятнинг турли даража ва соҳалардаги ижтимоий институтларининг: оила, таълим муассасалари, маҳалла ҳамда бошқа фуқаролик жамияти институтлари иштироки лозим даражада таъминланмаган. Бу эса, мазкур борада муаммонинг юзага келиш сабаб бўлган.

Мамлакатимизда мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб аҳолининг ҳуқуқий онги, ҳуқуқий маданиятини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий механизми, ҳуқуқий тарбия жараёнини тўғри ва тизимли ташкил этиш мақсадида кўплаб ишлар амалга оширилди. Хусусан, 1997 йил жорий этилган “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури”, ушбу соҳада амалга оширилаётган барча ишларимиз учун дастурул амал бўлиб хизмат қилмоқда. Ушбу дастурда ҳуқуқий таълим ва ҳуқуқий тарбия ҳодисаларининг мазмун моҳияти, асосий вазифалари, ушбу жараёнларни тўғри ташкиллаштиришнинг шартлари ва талаблари каби масалалар очиқ берилган. Хусусан, жамият ва давлат ижтимоий фаол ва қонунга итоаткор фуқароларни тарбиялашдан манфаатдордир. Давлат жамият маданий ҳаётининг таркибий қисми бўлмиш ҳуқуқий маданият тўғрисида алоҳида ғамхўрлик қилади.

Ҳуқуқий таълимнинг мақсади ҳар бир кишига амалий фаолиятда зарур бўладиган ҳуқуқий билимларни белгиланган давлат стандартларидан кам бўлмаган ҳажмда олиш имкониятини беришдан иборатдир.

Тарбиявий ва ўқув ишлари шахснинг ҳуқуқий онг даражасини инсон, жамият, давлат манфаатларига жавоб берадиган энг умумий юридик тамойиллар ва нормаларни англаб этишга қадар оширишга йўналтирилиши лозим.

“Ҳуқуқий таълим узлуксиз бўлиб, ёшлиқдан бошлаб бериб борилиши лозим. Болалар мактабгача тарбия муассасаларидаёқ хулқ-атвор қоидаларидан хабардор бўлиши, маънавий ва баъзи ҳуқуқий нормалар тўғрисида бошланғич тушунчалар олиши, келгусида ўқув давомида бу билимлар кенгайтирилиши ва чуқурлаштирилиши, аниқ ифодаланган ҳуқуқий хусусият касб этиши зарур”.

Ҳуқуқий тарбиянинг ўтмишдан қолган фақат бир томонлама ахборот бериш – маърифатчиликка йўналтирилганлигини бартараф этиб, уни қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини муҳофаза қилиш вазифалари билан узвийроқ боғлаш зарур.

Шуни муттасил назарда тутиш керакки, ҳуқуқий тарбия инсонларни ҳуқуқ, қонунийлик руҳида тарбиялаш, ҳуқуқий маърифат, қонунга ҳамда ҳуқуққа нисбатан ижобий муносабатни шакллантириш билан чекланиб қолмай, балки шахснинг ижтимоий-ҳуқуқий фаоллигида, унинг ҳуқуқий маданиятида ўзининг тугал ифодасини топади.

“Аҳолининг ҳуқуқий тарбияси ва таълимини такомиллаштиришга таълим ва тарбиянинг ҳали фойдаланилмаган механизмларини яратиш, улардан самарали фойдаланиш,

тарбия ва таълимнинг янги шакллари ва воситаларини жорий этиш, моддий-техника негизини кучайтириш йўли билан эришилади”.

Хуқуқий тарбия ва таълимни кучайтиришнинг асосий чоралари қуйидагилардан иборат:

“давлат ҳуқуқий тарбия ва таълимнинг асосий ташкилотчиси сифатида таълим ва тарбиянинг усуллари ва воситаларини мунтазам равишда такомиллаштириб бориш; ҳуқуқий таълим ва ҳуқуқий тарбияни таълимнинг барча босқичларида олиб борилишини назарда тутувчи норматив ва ўқув-услугий мезонларни ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ҳамда янги ўқув фанларини жорий қилиш; ҳуқуқий фанлар асосларини чуқур ўргатадиган ўқув юртлари ва уларда тайёрланадиган юридик кадрларнинг сонини аниқлаш; дарсликлар, ўқув қўлланмалари ва бошқа адабиётлар тайёрлаш ва нашр этишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш” каби муҳим жиҳатлар ва вазифалар белгилаб берилган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли 2019 йил 9 январдаги Фармони бу борада амалга оширилаётган ишларни янги босқичга кўтариши кутилмоқда. Ушбу Фармон “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш” концепцияси сифатида мамлакатимизда кенг қамровда амалга оширилаётган ҳуқуқий тарбияни тизимли ташкиллаштириш борасида қуйидаги вазифаларни белгилаб берди:

“Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, таълим-тарбиянинг тизимли ва узвий равишда олиб борилишига алоҳида эътибор қаратиш, мактабгача таълим тизимидан бошлаб, аҳолининг барча қатламларига ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни чуқур сингдириш, шахсий манфаатлар ҳамда жамият манфаатлари ўртасидаги мувозанатни сақлаш ғояларини кенг тарғиб қилиш лозим”.

“Шу ўринда ҳуқуқий таълим ва ҳуқуқий тарбия тушунчаларининг ўзаро нисбати, ўзаро муносабати ва ўзаро алоқадорлиги масалаларига ойдинлик киритиш, Гарчи бу икки тушунча бир-бири билан узвий боғлиқ тушунча бўлсада, уларнинг ўзига хос фарқли жиҳатлари ҳам мавжуд. Ҳуқуқий таълим тушунчаси асосан рационал мазмун касб этиб, шахснинг ҳуқуқ ва ҳуқуқий меъёрлар ҳақидаги билим ва маълумотлар тизимини инсон онгида акс эттириш фаолиятини ифодалайди. Ҳуқуқий тарбия эса, шахс томонидан ҳуқуқий билимларни қадриятли эмотционал ўзлаштириш, уларни инсоннинг умумий қадриятлар тизимида ўз ўрнини эгаллашига, ҳуқуқ меъёрларига нисбатан ҳурмат туйғусини шакллантиришга қаратилган фаолиятдир”.

ХУЛОСА

Таълимнинг дастлабки босқичи ҳисобланган мактабгача таълим муассасаларидан бошлаб, олий таълимгача бўлган босқичларда ўзаро узвий боғлиқликни таъминлаш, олдимизда турган асосий вазифаларимиздан бири ҳисобланади. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепциясида белгилаб берилган мактабгача таълим муассасалари учун ҳуқуқий сабоқларга доир дарслик ва ўқув қўлланмалар, кўргазмалар яратиш борасида турли соҳа вакиллари ўртасида ҳамкорликдаги фаолиятни таъминлаш, соҳадаги асосий вазифалардан бири бўлиб турибди. Фармоннинг 9-бандида “Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги Адлия Вазирлиги билан биргаликда икки ой муддатда мактабгача таълим муассасаларида “Бола ҳуқуқлари ва мажбуриятлари” мавзусидаги машғулотларни малакали мутахассисларни жалб қилган ҳолда кўргазмалар тарзда тизимли жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда Вазирлар Маҳкамасига киритиш; 10-бандида эса, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Адлия вазирлиги билан биргаликда: 2019/2020 ўқув йилидан бошлаб таълим муассасаларида ўқувчи ва талабаларнинг ҳуқуқий билимлари узлуксиз ва тизимли ошириб борилишини таъминлаш механизминини жорий этиш, шунингдек, ўқувчи ва талабаларнинг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга қаратилган ўқув дастурларини тубдан қайта кўриб чиқилишини таъминлаш” каби масалалар келтирилганлиги бу борада амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни белгилаб беради.

XIX асрнинг энг машхур ҳуқуқшунос олимларидан бири Р.Иеринг ўзининг машхур “Ҳуқуқ учун кураш” асарида “Ҳуқуқнинг мақсади – тинчлик, унга олиб борадиган ягона йўл эса - курашдир”, деб таъкидлаган эди. Ҳуқуқ ҳуқуқсизлик томонидан хавф остида қолар экан, уни ҳимоя қилиш учун курашиш лозим. Зеро, бугунги кунда мавжуд барча ҳуқуқлар узок муддатли курашлар натижасида эришилган. Шу сабабдан ҳам, бугунги кунгача ҳам ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг расмий эмблемасида қилич ва қалқонни акс эттирилганлигини кўришимиз мумкин. Бунинг асосий рамзий маъноси, ҳуқуқий нормалар ва уларни ҳимоя қилувчи органлар кишиларнинг ҳуқуқий қалқони ва ҳимоячиси, шу билан бирга ҳуқуқлар учун доимий равишда курашиш зарурлигини ифодалашдир.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бозорбоев Э.Ш. Правовое сознание.-Т.: Шарқ юлдузи, 2004.- Б.176.
2. Каримов Э.Э Ўзбекистон ёшларининг дунёқарабини уйғуш шакллантириш муаммолари. - Т.: Ислон университети нашриёти, 2004. - Б.62.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.:”Ўзбекистон” – 2017.
4. Саидов А. Сравнительное правоведение. М.,Норма. – 2006 .- С.372.
5. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. СПб., 2009.- С.283.
6. Отамирзаев О. Социальная активность молодежи независимого Узбекистана. - Т., 2002. – Б. 41.
7. Махмудова А.Н. Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашуви жараёнида ҳуқуқий тарбиянинг шаклланиши. Наманган давлат университетининг ахборотномаси.- Наманган, 2020.- 5-сон. Б.88.
8. Махмудова А. Н. Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувида ижтимоий назорат тушунчаси ва тизими //международный журнал Консенсус. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
9. Вафаева Дж.Б. Повышение качества образования -путь гуманитарного развития и экономического роста. Наука, образование, общество. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции.31 января 2017 г. Россия.- Тамбов. - С.36-38.
10. Отамирзаев О. Социальная активность молодежи независимого Узбекистана. - Т., 2002.- Б. 41.
11. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997. 9-son.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 9 yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-son Farmoni
13. Nugmanovna M. A., Kamariddinova K. A. Modern biotechnical problems of medicine and their solutions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 169-173
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 9 yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-son Farmoni.
15. Иеринг Р. Борьба за права.- Москва: Аудиториал. 2015. - С.153.
16. Махмудова А. Н. и др. Медицина Узбекистана-достижения и перспективы развития сферы //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
17. Махмудова А. Н. IX-XII асрларда мовароуннахрда илм-фан, маданият ривож тарихидан //Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar. – 2022. – С. 272-275.
18. Махмудова А. Н. и др. Роль молодого поколения в формировании современного гражданского общества //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).

19. Махмудова А. Н. ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ //дистанционные возможности и достижения науки. – 2020. – С. 97.
20. Nugmanovna M. A. et al. EDUCATION OF TOLERANCE IN YOUNGER GENERATION //Conferencea. – 2022. – С. 52-55.
21. Nugmanovna M. A. et al. EDUCATION OF TOLERANCE IN YOUNGER GENERATION //Conferencea. – 2022. – С. 52-55.
22. Kamariddinova K. A., Nugmanovna M. A. IMPROVING POPULATION HEALTH THE IMPORTANT TASK OF THE STATE //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 204-208.
23. Shokirova V. S., Nugmanovna M. A. replacing the works of our president Shavkat Mirziyoyev in the development of civil society in our country //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 200-203.
24. Yevgeniya M., Nugmanovna M. A. FIGHTING CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 15. – №. 1. – С. 171-173.
25. Nugmanovna M. A. The place and significance of social and legal control in the legal socialization of the individual in civil society //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 21-33.
26. MUKHAMEDZHANOVA M. Z., AKMALOVA U. N., NUGMANOVA M. A. The Uzbek Model of Bioethics: History and Modernity //MALIM: JURNAL PENGAJIAN UMUM ASIA TENGGARA (SEA Journal of General Studies). – 2020. – Т. 21.
27. Nugmanovna M. A. et al. LEGAL PROTECTION OF DOCTORS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Conferencea. – 2022. – С. 56-61.
28. Nugmanovna M. A. Action strategy-the basis of a new stage of national development of Uzbekistan //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 774-785.
29. Nugmanovna M. A. Legal socialization and individual deviant rights: relationships //falsafa va hayot xalqaro jurnal. – С. 49.
30. Nugmanovna M. A., Akbaraliyeva U. G. FAMILY IS THE BASIS OF SOCIETY AND STATE //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28-31.
31. Sobirjanova D. D., Aziza M. The Meaning and Functions of a Literary Text as a Factor in the Development of the Aesthetic Culture of the Future Teacher of Primary Education //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 256-261.
32. Mahmudova A. Ensuring the competitiveness of the scientific approaches of eco-tourism. A case of Uzbekistan //American Journal of Economics and Business Management. – 2018. – Т. 1. – №. 4. – С. 1-8.
33. Kamariddinova K. A., Makhmudova A. N. PROBLEMS OF FORMATION OF TOLERANCE IN SCHOOLCHILDREN IN THE MODERN SCHOOL //Conferencea. – 2022. – С. 112-115.
34. Shokirova V. S., Nugmanovna M. A. replacing the works of our president Shavkat Mirziyoyev in the development of civil society in our country //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 200-203.
35. Nugmanovna M. A. The place and significance of social and legal control in the legal socialization of the individual in civil society //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 21-33.
36. Ibragimov S., Makhmudova A. Legal culture-the basis for the rule of law //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 129-132.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000